

Carrapatos:

Pequenos, silenciosos e perigosos

Foto: Vinicius Rodrigues de Souza

Mito ou verdade?

✓ **"Carrapatos podem ficar meses sem se alimentar."**

Carrapatos são resistentes e não precisam se alimentar com frequência.

✗ **"Carrapatos caem das árvores."**

Carrapatos vivem no chão, na grama, na vegetação baixa e até dentro de casa.

✓ **"Larvas e ninfas também transmitem doenças."**

Essas fases são pequenas, difíceis de enxergar e epidemiologicamente importantes.

✗ **"Toda picada de carrapato coça."**

Muitas picadas passam despercebidas e ainda assim, o carrapato pode ter transmitido doenças.

Cuidar começa pelo conhecimento

Conhecer os perigos e adotar medidas de prevenção é uma forma de cuidado com:

- Você
- Sua família
- Seus animais
- O ambiente

Se surgirem sintomas como febre, dor de cabeça ou manchas na pele:

Procure atendimento de saúde e informe sobre o contato com carrapatos.

LABORATÓRIO DE HEMOPARASITOS E VETORES DA UFRRJ

Souza, L. F.; Santos, A. J. P.; Souza, G. R.; Santos, B. B.; Fontes, J. F. A.; Souza, V. S.; Santos, L. C.; Oliveira, L. S.; Machado, E. O. S. L.; Dias, T. D.; Pinto, I. L. L.; Silva, N. M.; Massard, C. L.; Peixoto, M. P.

Nosso instagram

Como se proteger?

Atividades ao ar livre: sim com consciência!

Em trilhas ou mata:

- Use roupas claras
- Prefira calça comprida e calçados fechados
- Evite sentar diretamente na grama ou folhas secas
- Examine o corpo e as roupas
- Use repelentes a base de Icaridina na pele e na roupa

Estar em contato com a natureza faz bem para o corpo e para a mente.

O problema não é a trilha, o parque ou o quintal, é não se proteger.

Dentro de casa

Mantenha o ambiente limpo, higienize caminhas e observe os locais de descanso do pet.

Com os pets

Use antiparasitários regularmente no seu pet!

Inspecione o pet após passeios e consulte regularmente o médico-veterinário.

Prevenir é garantir segurança!

Por que falar de carrapatos?

Carrapatos não são apenas um problema de sítio ou trilha no mato.

Eles estão presentes em diversos locais. São **silenciosos, passam despercebidos** e podem transmitir doenças graves para animais e seres humanos.

O que são?

Foto: Maria Ogrzewalska

Carrapatos são parasitos que se **alimentam de sangue** durante parte ou toda a sua vida.

Existem **diversas espécies**, com **tamanhos e comportamentos diferentes**.

- Alguns são grandes e fáceis de visualizar.
- Outros são tão pequenos que parecem apenas um pontinho escuro na pele.

Eles **parasitam animais e pessoas**, ligando ambiente, pets, fauna silvestre e humanos. **Uma única picada já pode transmitir agentes causadores de doenças**, principalmente quando o carrapato fica preso à pele por várias horas.

Habitat dos carrapatos: não apenas áreas rurais

Eles também vivem dentro de casas

FORA DE CASA:

Gramma alta

Folhas secas

Trilhas

Jardins e quintais

Áreas verdes urbanas

DENTRO DE CASA:

Rodapés

Frestas de paredes e pisos

Camas e cobertores

Casinhas de pets

Áreas onde os animais descansam

Casas limpas não estão imunes! **UM** carrapato trazido do ambiente externo pode iniciar uma infestação silenciosa.

Por que eles são perigosos?

Durante a alimentação, carrapatos podem transmitir bactérias, protozoários e outros microrganismos **causadores de doenças**.

Doenças associadas:

- Febre Maculosa Brasileira
- Anaplasmosose
- Babesiose (principalmente em animais)
- Eriliquiose

Como ocorre a transmissão?

! Muitas vezes, a picada não causa dor e passa despercebida.

Encontrou um carrapato no corpo?

- Retire com cuidado
- **Puxe lentamente**, sem esmagar
- Não use álcool, fogo ou produtos caseiros

Imagens ilustrativas obtidas na plataforma Canva®.